

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕРОЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 80-90-Х ГОДОВ

Магистр 2 курс Холдоров Чоршанби

Последние десятилетия XIX века были обозначены серьезными переменами в общественной и литературной жизни России. Утверждение капитализма в экономике повлекло изменения в социальной, культурной, духовной сферах русской жизни. После либеральных реформ 60–70-х годов во внутренней политике восторжествовал консервативный курс. Крылатыми стали слова Блока о России 80-х годов:

В те годы дальние, глухие

В сердцах царили сон и мгла,

Победоносцев над Россией

Простер совиные крыла,

И не было ни дня, ни ночи,

А только — тень огромных крыл.

В общественной мысли изжили себя просветительские иллюзии, потерпели крах идеи народничества, утопизм общинного социализма. Но в то же время вызревали новые интеллектуальные силы, шла упорная, часто подспудная работа коллективной мысли. На смену революционным призывам стремительной коренной ломки устаревших государственных институтов пришли идеи постепенного преобразования страны. Молодежь «манила к себе легальная общественная деятельность, но на этой почве мы все же готовили себя к борьбе за свои идеалы, терпеливой, настойчивой, неуклонной»,^[485] — писал современник. Не были утрачены прогрессивные и гуманные идеи, которыми жила русская интеллигенция предшествующих лет, однако разочарование в прежних политических идеалах

вызвало спад общественного движения, измелчание общественных интересов, появление упаднических настроений.

Определились новые духовные искания интеллигенции. Н. А. Бердяев писал: «Были признаны права религии, философии, искусства независимо от социального утилитаризма, моральной жизни, то есть права духа, которые отрицались русским нигилизмом, революционным народничеством и анархизмом.

Термины «возвращенная литература», «возвращенные писатели», «скрытая», даже «потаенная» литература появились в начале 90-х годов XX века, когда в результате начавшейся перестройки рухнул «железный занавес», прочно отделявший Россию от западного мира. Крушение коммунистической идеологии, наступившая гласность позволили опубликовать в России огромное количество произведений писателей-эмигрантов, которые были вынуждены, спасаясь от большевистского террора в 1920-х годах, навсегда покинуть родину. Уехав и поселившись кто во Франции, кто в Германии, кто в Чехии и других странах, русские писатели, многие из которых были уже широко известны в России, написали правду о революции 1917 года и последовавшей за ней гражданской войне. За это они у себя на родине были объявлены врагами. Творчество большинства из них и даже сами их имена были изъяты из всех энциклопедий и на 70 лет преданы забвению. Официально было заявлено, что в эмиграции творчество писателей пришло в полный упадок. Между тем библиографический список произведений, например, Бориса Зайцева включает 700 названий. К изумлению читателей, и даже специалистов, оказалось, что за границей, далеко от России, был создан целый «материк» русской прозы и поэзии. Книги писателей русского зарубежья постепенно возвратились на родину. Были изданы собрания сочинений И. Шмелева, Б. Зайцева, А. Ремизова, опубликованы исторические романы М. Алданова, книги Саши Черного, Н. Тэффи, стихи и проза Г. Иванова и Г. Адамовича, замечательные мемуары И. Одоевцевой и Н. Берберовой, стихи Вл.

Ходасевича, большое количество критических статей о русской литературе этих авторов.

Другим авторам поствампировской драматургии удалось не только успешно освоить основные принципы и приёмы «театра Вампилова», но и впоследствии, используя эти достижения, вступить в своеобразную полемику, в «заочный спор», с мастером по тем или иным идейно-эстетическим проблемам, в чём выразилось стремление обрести своё собственное творческое лицо и отразить жизнь под иным, более современным, на их взгляд, углом зрения. Такими драматургами являются М. Ворфоломеев, А. Галин, А. Дударев, Ю. Князев. В первую очередь из них стоит рассмотреть произведения А. Дударева, две его пьесы: «Вечер» (1984) и «И был день» (1988). Их разделяет временной интервал всего в четыре года, однако различия между ними весьма существенны, что обусловлено не только социально-политическими переменами в стране (1985 год — начало перестройки), но и изменением художнического сознания автора, хотя и в том, и в другом произведении он обращается к современности. Пьеса А. Дударева «Вечер» близка вампиловскому творчеству как по внешним, конструктивно-драматургическим приметам, так и по духу, по своему внутреннему содержанию. С самого её начала, с первой ремарки перед читателем возникает типичная картина отечественной провинции: действие происходит в «неперспективной деревне», где царит полное запустение, откуда все разъехались, где осталось только трое стариков (Мультик, Ганна и Гастрит). С особой болью в пьесе звучит тема разорванных родственных уз, она как бы продолжает «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, если там ещё хоть кто-то остаётся (Валентина), если дети ещё, хоть изредка, приезжают в родное гнездо (как Пашка Хороших), то здесь старики уже много лет не видели своих детей и даже не знают точно, где они сейчас и что с ними. Сын Мультика, как становится ясно из разговоров, стал геологом, где-то работает, но

об отце, видно, не вспоминает, не пишет. Старший сын Ганны пропал без вести, а младший сидит в тюрьме и тоже не отзывается. Дети Гастрита иногда высылают отцу деньги, но сами не появляются и писем не пишут. Чтобы хоть как-то поддержать, порадовать соседку, Мультик даже написал на радио письмо от имени её младшего сына с музыкальной заявкой. Хотя и есть у них обида на детей, но они стараются ни в чём их не обвинять, пусть иногда и ворчат, понимая, что не всё от них зависит, жизнь такая: «Они же на земле выросли, она же их мать, они же должны были вместо нас на её прийти, чтобы хлебом людей кормить... Они же мучаются по городам, у них души болят...». В этих словах Мультика звучит горькая мудрость.

Сближает с вампиловскими эту пьесу и лирически исповедальная тональность, пронизывающая всё произведение. Каждый из героев говорит о своей жизни, о пережитом без лукавства, искренне, пытается осмыслить своё существование на этом свете. Особенно важными, ключевыми являются здесь слова Мультика, выступающего в качестве своеобразного «философа земли», носителя народного мироощущения. В его, кажущихся со стороны чужаковатыми, беседах с солнцем, с колодцем, с живыми ещё соседями и тенями прошлого явственно прослеживается мысль о недопустимости разрыва человека с родной землёй, с такими простыми, но вечными ценностями, как хлеб, труд, солнце, вода, земля: «Земля не ждёт... Она без наших рук хворает...» или «Святое в жизни только свет, тепло, любовь и земля...». Человек воспринимается героем как активная частица природы: «Если душа у человека светлая и тёплая, значит, кусочек солнца по земле ходит...». Есть в пьесе и традиционная для Вампилова тема прозрения, трансформированная в тему покаяния, её носителем является Гастрит, которому перед смертью открывается вся ущербность, вся ошибочность пройденного пути. Он всю жизнь был «идейным», искренне считал Мультика

чуть ли не врагом за его любовь к труду на земле, когда-то он даже написал донос, и брат Мультика погиб где-то в Сибири. Но теперь ему открылась правда о себе и о мире, выразившаяся в его молитве, хотя раньше старик никогда не молился: «Дай здоровья Мультику! Ты на нём тут ещё держишься... Если можно... Если бы другую жизнь... У меня бы ничего не было... Только много детей... И хлеба... Я сдуру людей жить учил, а мне бы детей нянчить и хлеб растить... Только хлеб растить...».

В этой неумелой, но искренней мольбе звучит всё: и стыд, и печаль о невозможности что-либо изменить, и отчаянное, страстное желание искупить свою вину, и запоздалое осознание смысла жизни. Пьеса носит притчевый характер, чему способствуют сквозные символы-лейтмотивы: солнце, колодец, земля. В жизни героев вроде бы ничего особенного не происходит (они спорят, болеют, трудятся) и, в то же время, происходит всё, — человек живёт, изменяется. А. Дударев по-вампиловски стремится к исследованию жизни в её непрерывном течении, к постижению философии жизни, но в отличие от А. Вампилова делает он это более прямолинейно, зачастую вкладывая свои мысли в уста героев: «Знаю... Земля холодная, и небо холодное. Космос ещё холоднее. Дал нам Бог жизнь, чтобы мы всё это согрели... Душами своими согрели! И землю, и небо, и друг друга...».

Ремарок в пьесе немного, но, как и у Вампилова, они являются одним из способов выражения авторской позиции, не случайно в одной из них, имеющей форму сна, появляются дети стариков и берут воду из колодца Мультика. В последней ремарке, завершающей всё произведение, автор напрямую выражает своё отношение к героям: «Они вышли вперед. Остановились. Два старых труженика земли нашей. Смотрят в ту сторону, где каждое утро за их долгую жизнь всходило солнце, чтобы осветить и согреть вечную землю».

Заклучение

Исходя из рассматриваемого литературного материала (ряд произведений отечественных драматургов), можно утверждать, что практически весь спектр художественных открытий А. Вампилова нашёл воплощение и развитие в пьесах 80—90-х годов. Вампиловская тематика (темы провинциального быта, дома и родственных уз, ухода и возвращения, выбора и прозрения) привлекла внимание Г. Горина, А. Пудина, А. Дударева, М. Ворфоломеева, Ю. Князева, В. Арро, А. Косенкова, Р. Солнцева, А. Сеплярского, А. Железцова, Ю. Мирошниченко, Д. Липскерова, С. Лобозёрова, Г. Башкуева, Н. Коляды и была ими многообразно разработана. Пьесам А. Дударева и Н. Коляды свойственно сочетание остросовременной направленности со стремлением к надвременности в силу пристального изучения этими авторами жизни в её непрерывном течении, философии повседневности. Притчевое звучание характерно произведениям А. Косенкова, Н. Космина, С. Лобозёрова, А. Дударева, Н. Коляды. Атмосфера лирической исповеди царит в пьесах Г. Горина, А. Дударева, М. Ворфоломеева, Ю. Князева, А. Железцова, Д. Липскерова, Н. Коляды.

Вампиловский принцип жанрового синкретизма оказался не чужд почти всем рассматриваемым в данной работе драматургам, за исключением А. Косенкова, Р. Солнцева и А. Железцова. Опора на анекдотическую ситуацию при построении сюжета осуществлялась Г. Гориним, Н. Косминым, Ю. Мирошниченко, С. Лобозёровым, Г. Башкуевым. Кольцевой структурой обладают произведения Г. Горина, А. Дударева, Ю. Мирошниченко, Д. Липскерова. Антитеза рефлексивного и ангелического типов героев осуществлялась М. Ворфоломеевым («Распутица»). Из специфических художественных приёмов, свойственных драматургии А. Вампилова, наиболее часто используется парадоксальная основа формирования конфликта, построения сюжета и создания характеров. Причём вампиловская парадоксальность в новейшей драматургии подчас перерастает в алогичность как структурный приём, отражающий

психологические глубины (пьесы Н. Космина, Р. Солнцева, Д. Липскерова, С. Лобозёрова, Н. Коляды). Так же активно современные авторы используют кольцевые символы-лейтмотивы и нарочито театральные условности для наиболее яркого и рельефного отражения реальной жизни. В ряде случаев драматурги напрямую заимствуют символику А. Вампилова, как, например, символы дождя, солнца, окна, телефона. Мягкая авторская ирония по отношению к персонажам унаследована Г. Гориним, А. Железцовым, Ю. Мирошниченко, С. Лобозёровым, Г. Башкуевым. Всей новейшей драматургии свойственна максимальная приближённость языка к разговорному, но, как и Вампилову, сделать слово многофункциональным удалось немногим, наиболее успешно в этом направлении продвинулись С. Лобозёров и, особенно, Н. Коляда.

Таким образом, «театр Вампилова» в 80—90-е годы XX века продолжал жить активной творческой жизнью, оказывая положительное влияние на творчество многих современных отечественных драматургов.